

Quba rayonunda nəqliyyat infrastrukturunun inkişaf dinamikasının təhlili

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931723>

Arzu Firidun qızı Manafova

Magistrant, Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: ibrahimovaarzu593@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-7594-8687>

Xülasə: Nəqliyyat infrastrukturunu ölkə və ya regionun sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən, insanların və yüklərin daşınması prosesini həyata keçirən texniki, təşkilatı sistemlərin məcmusudur. Bura avtomobil yolu, hava yolu, dəniz yolu, boru kəmərlər şəbəkələri, dəmir yolları, körpülər, avtovağzallar və digər mühəndis qurğuları daxil edilir. Nəqliyyat infrastrukturunu iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyətini təmin etməklə ölkənin və regionun inkişafını müəyyən edən əsas göstəricilərdən biri hesab olunur. O regional əmək bölgüsünü sürətləndirərək istehsalçı və istehlakçı arasında qarşılıqlı əlaqə yaradır, əhalinin iş yerlərinə, sosial xidmətlərə rahat çıxışı təmin edir. Bu baxımdan nəqliyyat infrastrukturunu həm iqtisadi, həm də sosial rifahın əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. Quba-Xaçmaz rayonu Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin cənub yamacında yerləşərək dağlıq relyefə malik olan rayonlardandır.

Bu xüsusiyyət rayonda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir. Rayonun fiziki-coğrafi və iqtisadi mövqeyi eyni zamanda kənd və şəhər yaşayış məntəqələrinin formalaşması, həmçinin əhalinin məskunlaşması baxımından nəqliyyat infrastrukturunun strateji əhəmiyyətini artırır. Nəqliyyat yalnız iqtisadi inkişafı dəstəkləmir, eyni zamanda regionlar arasında qarşılıqlı əlaqəni gücləndirir, əhalinin hərəkətini təmin edir. Quba rayonunda əsasən avtomobil nəqliyyatı inkişaf etmişdir ki, bu yolların əsas hissəsi 3-cü və 4-cü texniki dərəcəyə malik yerli əhəmiyyətli yollar təşkil edir. 1-ci və 2-ci dərəcəli yollara isə ölkə və regional əhəmiyyətli magistral yollar daxildir. Son illərdə rayonda aparılan infrastruktur təmiri və yenidən qurulması işləri regionda iqtisadi inteqrasiyaya böyük tövə vermişdir.

Açar sözlər: *Quba, nəqliyyat, infrastruktur, dinamika, dövlət, yol, sistem, daşınma, logistika*

Analysis of the development dynamics of transport infrastructure in Guba region

Abstract: Transport infrastructure is a set of technical and organizational systems that ensure the socio-economic development of the country or region, carry out the process of transporting people and goods. This includes highways, airways, waterways, pipeline networks, railways, bridges, bus stations and other engineering facilities. Transport infrastructure is considered one of the main indicators that determine the development of the country and the region by ensuring the efficient functioning of the economy. It accelerates regional division of labor and creates interaction between producers and consumers, provides easy access to jobs and social services for the population. In this regard, transport infrastructure is considered one of the main indicators of both economic and social well-being. Guba-Khachmaz region is located on the southern slope of the Great Caucasus mountain range and is one of the regions with mountainous terrain. This feature has a significant impact on the development of transport infrastructure in the region. The physical-geographical and economic position of the region simultaneously increases the strategic importance of the transport infrastructure in terms of the formation of rural and urban settlements, as well as population settlement. Transport not only supports economic development, but also strengthens the interaction between regions and ensures the movement of the population. In the Guba region, road transport is mainly developed, and the main part of these roads is the 3rd and 4th technical grade roads of local importance. 1st and 2nd class roads include national and regional highways. In recent years, infrastructure repair and reconstruction works in the region have made a great contribution to economic integration in the region.

Keywords: *Guba, transportation, infrastructure, dynamics, state, road, system, transportation, logistics*

Nəqliyyat infrastrukturunu hər bir ölkənin iqtisadiyyatının inkişafında, müdafiə qabiliyyətinin artırılmasında, eyni zamanda əhalinin davamlı artımını təmin etmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nəqliyyat maddi istehsal sahəsinin əsas elementlərindən biri kimi sənaye, kənd təsərrüfatı, istehsalçı və istehlakçı arasında qarşılıqlı əlaqə yaradır.[2]

Nəqliyyat infrastrukturuna yollar,dəmir yolları, su yolları,hava yolları,avtovağzallar və s. daxildir. Quba rayonunda nəqliyyat infrastrukturunu son illərdə formalaşmağa başlamışdır. Rayon dağlıq şəraitə malik olaraq Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin cənub yamacında yerləşir. Bu səbəbdən rayonda sadəcə avtomobil nəqliyyatı inkişaf etmişdir. Buna baxmayaraq əhalinin ərazidə məskunlaşmasında,şəhər və kənd yaşayış məntəqələrinin formalaşmasında nəqliyyat əsas amil olaraq çıxış edir. Bundan əlavə rayon Bakı-Rusiya istiqamətli beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin üzərində yerləşərək stratejik mövqeyə malikdir. Yerli əhəmiyyətli Quba-Xaçmaz yolu isə regional əhəmiyyətli 2-ci dərəcəli yol olaraq Qubanın Xaçmaz rayonu ilə əlaqəsini təmin edir.

Bütün bunlar rayonun Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi məkanında əhəmiyyətli tranzit və logistika mərkəzi kimi formalaşdırır.Nəqliyyat infrastrukturunun qurulması iqtisadi inkişafı dəstəkləmək, cəmiyyətin yüksələn ehtiyaclarını təmin etməkdə əhəmiyyətli rol oynayır.

Qrafik 1. Quba rayonunda nəqliyyat xərclərinin dinamikası (2018-2023).[4]

$$X = \frac{6143.4+6248.8+3258.7+5971.0+9923.9+11339.5}{6} \approx 7147.55$$

Nəqliyyat infrastrukturunun qurulması və inkişafı üçün dövlət büdcəsindən maliyyə resurslarının ayrılması böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Qrafikdəndə göründüyü kimi 2018-ci ildə 6143,4 min AZN olan maliyyələşmə 2019-cu ildə 1,7 %-lik artım ilə 6248,8 AZN olub.

2020-ci ildə ayrılan vəsait kəskin şəkildə azalaraq 3258,7 min AZN təşkil etmişdir ki,bu 2019-cu il ilə müqayisədə 47,8%-lik fərq təşkil edir.Bu hal pandemiya zamanı tətbiq edilən karantin tədbirləri nəticəsində tikinti işlərinin azalması ilə bağlıdır.

2021-ci ildə maliyyə vəsaitləri 5971,0 min AZN artaraq əvvəlki il ilə müqayisədə 83%-lik artım göstərir. Ləkin hələdə 2018 və 2019-cu il səviyyəsinə yaxınlaşmır. Ən böyük artım 2022-ci ildə olmuş və 9923,9 min AZN-ə qədər yüksəlmişdir.

2023-cü ildə artım davam edərək 11339,50 min AZN ilə zirvəyə çatmışdır. Altı illik müddət ərzində nəqliyyat sektoruna yönəldilən orta illik maliyyə vəsaiti aşağıdakı kimidir.

Azərbaycan Respublikasında avtomobil yolları 4 texniki dərəcəyə bölünür və bu bölgü yolun əhəmiyyəti, eni, hərəkətin vəziyyəti kimi göstəricilərə əsaslanır. Yolların texniki dərəcəyə bölünməsi “Avtomobil yollarının layihələndirilməsi normativləri” (AZS 301-2008) sənədinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir.

1-ci dərəcəli yollar: Bu yollara beynəlxalq və magistral əhəmiyyətli, 4 və ya daha çox hərəkət zolağı olan, yüksək hərəkət intensivliyinə malik yollar daxildir. Hərəkət intensivliyi 7000 avtomobil/gün şəklindədir.

2-ci dərəcəli yollar: Respublika və regional əhəmiyyəti daşıyan, 2 zolaqlı, sement-beton və ya asfalt-beton yollar daxildir. Bu yollarda hərəkət intensivliyi 3000-7000 avtomobil/gün şəklindədir

3-cü dərəcəli yollar: Bu yollar yerli əhəmiyyətli kənd və qəsəbələr arasında əlaqəni təmin edən, hərəkət intensivliyi 500-3000 avtomobil/gün olan yollardır, 2 zolaqlı asfalt və ya çınqıl örtüklüdür.

4-cü dərəcəli yollar: Aşağı hərəkət intensivliyinə malik (gündə 200-500 avtomobil) kənd daxili təsərrüfat və meşə yollardır. Bu yollar əksər hallarda çınqıl və ya torpaq örtüklüdür.

Yolların texniki dərəcələrə bölünməsi:

1. nəqliyyat infrastrukturunun səmərəli qurulmasında
2. investisiya resurslarının effektiv bölünməsində
3. regionların sosial-iqtisadi inkişafının düzgün müəyyənləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Quba rayonunda ümumi yol uzunluğu 652 km.dir. Respublika və yerli əhəmiyyətli yollar 532 km təşkil edir. Bura əsas olaraq magistral və kənd yolları daxildir.

Qrafik 2. Quba rayonunun yol şəbəkəsinin dərəcələr üzrə bölgüsü.

Qrafikdəndə görüldüyü kimi yolların əsas hissəsi (270 km) 4-cü dərəcəli yollardır. Bu yollar kənd yerlərində yerləşən, nisbətən dar və aşağı keyfiyyətli yollar hesab olunur. 1-ci və 2-ci dərəcəli yolların cəmi 57 km təşkil edir. 1-ci dərəcəli yollara əsasən ölkə əhəmiyyətli magistral yollar daxil edilir ki, bunlara misal olaraq Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu aiddir.

Bu yol 1-ci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilmişdir. 2-ci dərəcəli yollara isə region əhəmiyyətli magistral yollar daxil edilir. Misal olaraq Quba-Xaçmaz avtomobil yolu bu kateqoriyaya aiddir. Bu yolların az olması Qubada nəqliyyat imfrazukturunun inkişaf etməli olduğunu göstərir.

Son illərdə Quba-Qonaqkənd və Bakı-Quba yollarının təmiri və yenidən qurulması bu tarazlığı yaxşılaşdırır. Quba-Qonaqkənd avtomobil yolu 2021-ci ildə keçdiyi ərazinin relyefinə uyğun şəkildə 3-cü və 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurulmuşdur.

2019-cu ildə Bakı-Quba-Rusiya sərhədi avtomobil yolunun 132 km-lik Bakı-Gəndob hissəsində yolun dağılmış və deformasiyaya uğramış hissələrinin bərpası işləri aparılaraq hərəkətin təhlükəsizliyi təmin edilmişdir.

Nəticə

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, Quba rayonunda nəqliyyat imfrazukturunu son dövrlərdə əhəmiyyətli inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Xüsusilə pandemiya dövründə imfrazukturun bərpası və yenidən qurulması regionların inkişafına yönəlmiş dövlət strategiyasının uğurlu tətbiqi ilə bağlıdır. Kəndlərarası və Qəsəbələrarası yolların 2-vi və 3-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurulması, nəqliyyatın idarə olunmasında "ağıllı nəqliyyat sistemləri"nin (İTS) tətbiqi məqsədəuyğundur.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycanca Nəqliyyat, 2025, ARDSK, 63s.
2. Ərtunov, N. (2022). Şəki rayonunda nəqliyyat imfrazukturunun planlaşdırılmasının iqtisadi və coğrafi tətbiqi. Coğrafiyanın müasir problemləri: Elm və təhsilin inteqrasiyası, Cild 1.
3. Ş. H. Həsənov, K. Ə. Əliyev, Z. T. İmrani, C. Ə. Camalov Avtomobil nəqliyyatının ərazi təşkili və yol tikintisində keyfiyyətə nəzarət. Bakı, "AVROPA" nəşriyyatı-2018, 282 s.
4. <http://quba-ih.gov.az/az/iqtisadiyyat.html>
5. <http://www.aayda.gov.az/>